

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Traballo de fin de grao

**Estado del arte de la investigación de
accesibilidad motora en videojuegos**

**Estado da arte da investigación en
accesibilidade motora en videoxogos**

**State of art of motor accessibility research in
videogames**

Autor/a/es/as: Emilio Mario Rodríguez Gil

Titor/a: Adriana Gewerc Barujel

XULLO 2021

Resumen

La accesibilidad en videojuegos es una cuestión de actualidad. Este trabajo consiste en una revisión documental, basada en la declaración PRISMA 2020, que indagará el estado del arte en el que se encuentra la investigación en accesibilidad motora. Para ello se han analizado 41 documentos filtrados después de una exhaustiva búsqueda por distintas bases de datos. El análisis cuantitativo ha demostrado que el número de investigaciones crece año tras año en el panorama internacional. Por otro lado, el análisis cualitativo ha demostrado que el estado del arte actual entiende la accesibilidad a través de varias perspectivas. En primer lugar, los videojuegos entendidos como herramienta educativa; terapéutica y como un derecho. Después se explica la rentabilidad de accesibilidad y como se ha creado una comunidad de jugadores con necesidades especiales a su alrededor. Siguiendo este análisis se ha explorado como hacer un videojuego accesible para personas con discapacidad motora. Por último, se han realizado unas conclusiones que explican como la investigación en accesibilidad se encuentra en un momento álgido y que continuará así en el futuro.

Palabras clave: accesibilidad, videojuegos, discapacidad motora, estado del arte, opciones de accesibilidad.

Resumo

A accesibilidade en videoxogos é unha cuestión de actualidade. Este traballo consiste nunha revisión documental, baseada na declaración PRISMA 2020, que indagará o estado da arte no que se atopa a investigación en accesibilidade motora. Para iso analizáronse 41 documentos filtrados despois dunha exhaustiva procura por distintas bases de datos. A análise cuantitativa ha demostrada que o número de investigacións crece ano tras ano nun panorama internacional. Doutra banda, a análise cualitativa ha demostrada que a estado da arte actual entende a accesibilidade a través de varias perspectivas. En primeiro lugar os videoxogos como ferramenta educativa, terapéutica e como un dereito. De seguido, explicarase a rendibilidade da accesibilidade e como se creou unha comunidade de xogadores con necesidades especiais ó seu redor. Seguindo esta análise explorouse como facer un videoxogo accesible para persoas con discapacidade motora. Por último, realizáronse unhas conclusións que explican como a investigación en accesibilidade atópase nun momento álxido e que continuará así no futuro.

Palabras chave: accesibilidade, videoxogos, discapacidade motora, estado da arte, opcións de accesibilidade.

Abstract

Accessibility in video games is a relevant issue. This work consists of a document review, based on the PRISMA 2020 statement, which will investigate the spot of the state of

the art in which research in motor accessibility is right now. In order to do this, 41 leaked documents have been analysed after an exhaustive search in different databases. Quantitative analysis has shown that the number of investigations is growing year after year on an international scene. On the other hand, qualitative analysis has shown that the current state of the art understands accessibility through various perspectives. Firstly, the video games as an educational and therapeutic tool and as a right. Following this, the profitability of the accessibility and how a community of players with special needs has been created around it. Continuing this analysis, it will be examined how to make a video game accessible to people with motor disabilities. Finally, the final thoughts explaining how research in accessibility is at a peak and that will continue in the future.

Keywords: accessibility, video games, motor impairment, state of the art, accessibility options.

INDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVOS	4
3. MARCO TEORICO	5
¿Qué es la accesibilidad en los videojuegos?	5
Tipos de discapacidad que afectan a los jugadores.....	7
¿Qué dice la legislación sobre la accesibilidad en videojuegos?	8
Antecedentes en la accesibilidad en videojuegos	9
4. METODOLOGIA	11
a. Protocolo y registro.....	11
b. Criterios de elegibilidad.....	12
c. Búsqueda	12
5. RESULTADOS	14
Análisis cuantitativo	15
Análisis cualitativo	18
Conceptos que enmarca el estado del arte	18
<i>El derecho al ocio</i>	19
<i>El componente educativo de los videojuegos</i>	19
<i>El componente terapéutico de los videojuegos</i>	21
<i>La rentabilidad de los videojuegos accesibles</i>	23
<i>La importancia de la comunidad</i>	23
Como hacer un videojuego accesible.....	24
6. CONCLUSIONES	27
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30

1. INTRODUCCIÓN

En 2008, un 8,5% de la población española sufría un tipo de discapacidad, lo que es proporcional a 3,8 millones de personas. Estos datos son sacados de un estudio realizado por el INE en ese mismo año, los cuales pretenden ser actualizados a mediados de 2021.

Complementando esto, un estudio realizado por CLASF (2016) muestra en sus resultados que en España 14,7 millones de personas juegan a videojuegos, de estos el 45% son mujeres y se dedica una media de 5,8 horas a la semana.

Si comparamos la tabla con los rangos de edad que aparece en este estudio con el del INE anteriormente mencionado, podemos ver que son prácticamente inversos, mientras que el porcentaje de personas que juega videojuegos disminuye a medida que la edad aumenta, el porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad aumenta.

Siendo más concretos, el estudio de CLASF presenta un 16% de las personas de entre 45 y 64 años entrevistadas juega a videojuegos. Esto si lo comparamos con el estudio del INE podemos observar que un 14,4% de personas de 64 años tiene algún tipo de discapacidad.

Una de más mecánicas más utilizadas en videojuegos es el uso de reflejos y respuestas rápidas que pueden ser difíciles o imposibles para jugadores de edad avanzada o con discapacidad. Para atender a las necesidades de estas personas es necesario integrar adaptaciones en forma de opciones de accesibilidad.

Para medir este tipo de dificultades en videojuegos, una de las herramientas más utilizadas es la curva de Flow. Esta consiste en un gráfico creado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi (Gamasutra, 2012) que explica que la habilidad de una persona y la dificultad de una tarea interactúan para lograr un resultado cognitivo y emocional. Cuando una tarea es demasiado difícil en comparación a la habilidad de la persona, esta provoca ansiedad mientras que cuando una tarea es demasiado fácil, es aburrida. Este psicólogo encontró que cuando estas dos variables son proporcionales se crea un Flow, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico:

Tabla 1

Curva de Flow cognitivo. Extraído de Gamasutra (2012)

Los videojuegos se basan en esta teoría para realizar su curva de dificultad, pero una persona con discapacidad presenta una curva distinta, ya que la dificultad de la tarea se vuelve mucho más alta.

A medida que la industria del videojuego ha avanzado las adaptaciones y opciones de accesibilidad han supuesto una problemática a tener muy en cuenta a la hora de desarrollar los mismos. La propia Asociación Española de Videojuegos ha firmado un acuerdo con la fundación ONCE en 2020 para promover la accesibilidad universal y la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de los videojuegos (2020, AEVI).

Tal y como Bayliss (2021) puntúa, la accesibilidad en los videojuegos es cada vez más habitual y se tiene más en cuenta en la creación de estos. Realizar una profundización en este tema y llevar a cabo una investigación permitirá conocer exactamente el estado en el que se encuentra el panorama científico con respecto a la accesibilidad en videojuegos, más concretamente a la accesibilidad motora.

El Acta Europea de Accesibilidad (2019) establece la importancia de recursos digitales accesibles, haciendo énfasis en los públicos. Recomienda que las páginas webs y las

aplicaciones ligadas a negocios y empresas tengan en cuenta las necesidades de las personas y hace obligatoria la accesibilidad para todas las webs y aplicaciones públicas. Además de esto, un año después, el Foro Europeo de la Discapacidad creó un recurso específico para la creación de aplicaciones y páginas webs accesibles. (UE, 2020). Cabe destacar que ninguno de estos documentos menciona el ocio de las personas con discapacidad ni a los videojuegos como un entorno que debe volverse más accesible.

Este problema relevante en el campo pedagógico y como pedagogos y pedagogas es necesario tomar consciencia en la situación en la que se encuentra la accesibilidad y debemos poner en evidencia cualquier situación que signifique desigualdad para personas que necesiten de atención específica.

Además de ello, también es necesario hacer una revisión de las propuestas para identificar las necesidades y problemáticas que tiene este campo. Este trabajo intenta dar una respuesta a esta situación a través de una investigación documental que se lleva a cabo a partir de la pregunta:

“¿En qué situación se encuentra el estado del arte de la investigación sobre accesibilidad motora en los videojuegos?”

Se ha elegido esta modalidad para la realización de este Trabajo Fin de Grado, ya que permitirá determinar la situación de la accesibilidad motora en videojuegos y pondrá en evidencia los estudios realizados para obtener unas conclusiones fundamentadas en la realidad de la situación lo que posibilitará emitir unas propuestas más acertadas.

2. OBJETIVOS

Los objetivos dentro de esta investigación documental pueden dividirse en dos, objetivos generales y específicos. El objetivo general es:

- Identificar el estado del arte en el que se encuentra la investigación sobre accesibilidad motora en los videojuegos

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Determinar cuáles son las principales investigaciones sobre accesibilidad que se utilizan en la industria del videojuego
- Identificar los principales autores que investigan la atención a la diversidad en videojuegos
- Identificar los distintos componentes que se investigan en la atención a la diversidad en videojuegos

3. MARCO TEÓRICO

Antes de empezar con la búsqueda de estudios relacionados con la accesibilidad, es necesario realizar una introducción hacia los principales conceptos que se estudiarán dentro de este trabajo.

¿Qué es la accesibilidad en los videojuegos?

En primer lugar, es necesario definir qué es la accesibilidad. Según Alonso (2007), la accesibilidad son los derechos de aquellas personas que, por tener necesidades específicas, no pueden relacionarse con el entorno o con otras personas en igualdad de condiciones. A su vez, este autor cita a Aragall (2003) y a Iwarsson y Stahl (2003) para definir la accesibilidad desde varios elementos. Aragall la define desde la cualidad del entorno, siendo la accesibilidad la característica de un entorno u objeto que permite a cualquier persona relacionarse con él y utilizarlo de forma amigable, respetuosa y segura. Iwarsson y Stahl se refieren a una relación entre el entorno y las capacidades de la persona, defendiendo que la accesibilidad debe partir de una relación persona-entorno y la definen como el encuentro entre la capacidad funcional de una persona o grupo y las demandas del entorno.

Por otro lado, videojuego es definido en la RAE (2021) como un juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Aunque esto solo es una explicación superficial de esta palabra. Un videojuego es un medio digital interactivo que usualmente es utilizado para el ocio. También existen los *Serious games*, Dorner (2016) los define como un juego que además de tener la intención de entretener también busca la creación de un logro adicional, como puede ser el aprendizaje o mejorar la salud del jugador, aunque esta investigación se centrará en los videojuegos convencionales.

En términos de accesibilidad, también encontramos videojuegos creados específicamente para personas con algún tipo de dificultad. Por ejemplo, los juegos que se basan enteramente en audio, llamados *audio games* (Mangiron, 2012) o los *one-switch games* que están destinados a personas con severos problemas de movilidad.

La *International Game Developers Association* define la accesibilidad en videojuegos como la habilidad de jugar a un juego a pesar de sufrir condiciones limitantes. Estas condiciones pueden ser funcionales o discapacidades, como la ceguera, la sordera o deficiencias motoras. (2004). Tal y como apunta Mangiron (2012) en su análisis de la accesibilidad en los videojuegos, esta definición es muy interesante, pues es muy amplia y recoge tanto a personas jóvenes como con avanzada edad. También concreta que, dentro del mundo de los videojuegos, la accesibilidad se asocia erróneamente a la voluntad de los creadores para hacer software como objetivo de llegar a más personas y así tener una mayor base de jugadores.

Un ejemplo de accesibilidad puede encontrarse en el videojuego Celeste, uno de los pioneros en tener opciones que permiten hacer más sencillos los niveles, eliminando ciertos saltos y complicaciones para que personas que tengan dificultades motoras puedan encontrar posible el superarlos, aun siendo un desafío. En el propio juego aparece de la siguiente manera:

Ilustración 1

Opciones de accesibilidad en Celeste. Extraído del propio juego.

Este videojuego, creado por *Matt Makes Games* en 2018, fue uno de los primeros en añadir opciones de accesibilidad que permitieran una sensación de juego completa y leal a la original. Después de este le empezaron a seguir muchos juegos que tuvieron características similares, hasta llegar a *The last of us II*, juego desarrollado por *Naughty dogs* en 2020 que se convirtió en un hito en la accesibilidad en videojuegos.

Este videojuego añadió multitud de opciones de accesibilidad a la disposición de los jugadores, llegando incluso a tener opciones que permiten que lo jueguen personas con discapacidad visual, auditiva o motora.

Es también necesario hacer una diferenciación entre la *accesibilidad* y la *usabilidad* en entornos digitales interactivos. Para ello me baso en lo escrito por Granollers et al. (2005) que ejemplifican las diferencias de la siguiente manera:

- Cuando un entorno digital no es ni *usable* ni *accesible* es el caso de entornos digitales que no han tenido en cuenta parámetros de accesibilidad de ningún tipo en su creación y carecen de la usabilidad necesaria para utilizarlas de manera satisfactoria.
- Cuando un entorno digital es *usable* pero no *accesible* será posible su utilización para aquellas personas que puedan acceder a sus funcionalidades o para la población en la cual ha sido implementado.

- Cuando un entorno digital es *accesible* pero no *usable* ocurre en el momento en el que gran parte de una población puede acceder a las funcionalidades, pero presenta problemas de usabilidad.

- Cuando un entorno es *accesible* y *usable*. Este caso sería el ideal y se refiere a un entorno digital que sea accesible para todo el mundo y no presente problemas de usabilidad.

Cuando analizamos la gran mayoría de videojuegos, estamos viendo un entorno digital usable pero que no es siempre accesible. La usabilidad de los videojuegos viene dada de la mano con su propósito, entretener. Según González & al. (2008) cuando hablamos de los videojuegos debemos dejar atrás el concepto de usabilidad para centrarnos en la *jugabilidad*. La cual es el conjunto de experiencias que hacen posibles el disfrute de un videojuego a manos del jugador. Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que los videojuegos deben buscar ser *jugables* y *accesibles*.

Tipos de discapacidad que afectan a los jugadores

Atendiendo a los tipos de discapacidad el trabajo se centrará en la motora. Esta discapacidad es un estado de limitación en la movilidad o comunicación, debido a la interacción entre factores individuales (como dificultades por un inferior funcionamiento del sistema óseo-articular, muscular o nervioso) y aquellos derivados de un contexto menos accesible o no adaptado. (Luque, 2013)

Teniendo esto en cuenta, Guenaga, Barbier & Eguiluz (2007) afirma que la discapacidad motora que más afecta al acceso a las Tecnologías De La Información Y La Comunicación (TIC) es la que corresponde a las extremidades superiores, ya pueden hacer más difícil o incluso imposibilitar el uso de dispositivos periféricos. En el caso de los videojuegos, estos periféricos suelen ser controladores o teclados y ratones. A su vez, Bierre (2004) determina las discapacidades motoras que más afectan a los jugadores:

- Parálisis: Este tipo de discapacidad ocurre cuando los nervios del cuerpo no envían señales a los músculos. Esto puede provocar moción limitada en ciertas partes del cuerpo. Para este tipo de jugadores, juegos que requieran de coordinación ocular/manual no son considerados accesibles.

- Desorden neurológico: Este tipo de discapacidad motora tiene consecuencias similares a la parálisis.

- Lesiones por Esfuerzo Repetitivo: Este tipo de problemáticas pueden ocurrir si el jugador se encuentra regido por hábitos negativos a la hora de jugar.

- Problemas relacionados con la edad: Según este artículo, las problemáticas que vienen con la edad están viéndose cada vez más representadas en jugadores.

- Falta de movilidad: Cuando se presentan problemáticas de movilidad, juegos que requiera de una moción explícita, como *Just Dance* no son accesibles.
- Falta de firmeza: Este tipo de problemáticas, como el Parkinson hace que la habilidad de controlar un juego se vea afectada.

Complementando esta información, En Mangiron (2012) se identifican tres problemáticas principales de accesibilidad en videojuegos debidos a interactividad intrínseca:

1. No poder recibir estímulos, tanto visuales como auditivos o táctiles.
2. No poder determinar cuál es la respuesta adecuada para una acción concreta y así avanzar en el juego.
3. No tener la capacidad de manipular el dispositivo de interfaz jugador-juego como son los controladores, teclados, ratón.

A su vez, concreta que las personas con discapacidad motora tienen más problemáticas con referencia a la tercera dificultad. Esto se debe a que la velocidad que el juego nos exige es demasiado alta para que este tipo de personas puedan reaccionar a tiempo.

Por otro lado, la ONCE (2021) define la discapacidad visual como la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Esta discapacidad se mide a través de parámetros como la capacidad lectora de cerca y lejos, el campo o la agudeza visuales. Puede darse en varios grados dependiendo de estos parámetros que van desde una discapacidad leve hasta una deficiencia visual o cieguera.

Por último, la hipoacusia; discapacidad auditiva o perdida por audición discapacitante es entendida como una pérdida de audición superior a un 40dB en el oído de adultos y de 30dB en el oído de niños.

¿Qué dice la legislación sobre la accesibilidad en videojuegos?

Existen una variada lista de documentos legislativos que hablan sobre la accesibilidad digital en Europa. En primer lugar, el Acta Europea de Accesibilidad (2019), que se considera el documento más importante sobre accesibilidad en la Unión Europea, habla sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios.

En este documento no se dice nada sobre videojuegos, ni se profundiza sobre la accesibilidad en medios digitales interactivos, pero se dice que afirma que es necesario armonizar los requisitos de accesibilidad en todo el mercado único digital y garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de sus beneficios. Además de esto, también se puntúa la falta de productos y servicios que tengan una perspectiva de accesibilidad amplia y que las tecnologías existentes tienen un precio muy elevado.

Por otro lado, aunque existan decisiones ejecutivas de la Unión Europea sobre el modelo de accesibilidad que páginas web y sitios web del sector público deben de seguir (11 de octubre de 2018) no existen modelos generales para aplicaciones ni servicios de entretenimiento. Lo mismo ocurre en España, donde existe un real decreto sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de, como en el anterior caso, del sector público.

Aunque no encontremos un documento que hable explícitamente sobre la accesibilidad en videojuegos, sí que existen ciertos requisitos que se podrían aplicar a los videojuegos. Sobre todo, teniendo en cuenta el Acta Europea de Accesibilidad, en donde podemos considerar a los videojuegos como un producto que debe de cumplir con lo aprobado en esa orden.

Antecedentes en la accesibilidad en videojuegos

Ian Hamilton es uno de los especialistas en accesibilidad en videojuegos más importante del momento. En su blog personal ha recopilado los principales antecedentes en la accesibilidad en videojuegos pasando por estudios y guías que permitieron crear contenido accesible desde la primera década del milenio. Entre estos artículos expondré aquellos más destacables y que se encuentren antes de 2012, pues son los anteriores a lo enmarcado en este trabajo (Hamilton, 2021):

- **Guidelines for the development of entertaining software for people with multiple learning disabilities:** Este documento escrito en 2004 por Media LT busca dar indicaciones a aquellos desarrolladores que buscaban hacer sus videojuegos más accesibles y profundiza los ámbitos de progresión, input, gráficos, sonido y opciones.
- **Accessibility in games: motivations and approaches:** Este documento fue llevado a cabo por la asociación IGDA-GASIG en 2004. A partir de un estudio llevado a cabo el año anterior, se creó este papel blanco de la accesibilidad en donde aparecen propuestas de opciones de accesibilidad que se separa en los principales tipos de discapacidad física.
- **Why can't they play?:** Este artículo escrito en 2005 por Barrie Ellis consiste en un top 10 de las principales modificaciones que eran fundamentales para crear un videojuego más accesible.
- **SIG Guidelines:** Este artículo escrito en 2005 por la IGDA-GASIG consiste en otra recopilación de las mejores opciones de accesibilidad que se llevaban a cabo en la época. En este empezamos a ver más profundidad en las opciones representadas, explicando con más detalle en qué consisten y lo que logran, además de proponer test para comprobar su eficacia.

- **Guidelines for developing accesible games:** Esta guía fue desarrollada a partir de la de IGDA-GASIG y MediaLT en 2005, en ella podemos observar un mayor número de opciones de accesibilidad que se consideran de gran importancia para que un videojuego tenga una usabilidad suficiente.
- **Making Video Games Accessible: Business Justifications and Design Considerations:** Se trata de un artículo escrito por Zahand (2006) miembro del comité de calidad de Microsoft. En él se discute la importancia de la accesibilidad en medios interactivos y se pronostica una enorme subida de usuarios con discapacidad a lo largo de los años. Después de esto pasa por cada tipo de discapacidad dando posibles opciones y mejores para videojuegos.
- **Game over!:** Este es un videojuego creado en 2007 por Dimistris Grammenos que buscaba mostrar a jugadores y desarrolladores cuáles son las principales dificultades que una persona con discapacidad tiene a la hora de jugar videojuegos.
- **Helpyouplay:** Este recurso creado en 2007 por Eelke Folmer muestra un mapa conceptual que ayuda en la creación de videojuegos usables y accesibles.
- **Futuregames Poster:** Este póster es un recurso creado en 2007 por la IGDA-GASIG y explica de manera simple las principales dificultades de las personas con discapacidad en videojuegos y da algunas soluciones.
- **Future Media Standards & Guidelines. Accessible Games Standard v1.0:** Este documento fue creado por la BBC en 2008 y consiste en las medidas que cualquier videojuego debería considerar como estándar para que este sea accesible y usable.
- **Accessibility Options Ideas:** Esta es una entrada de blog creada en 2010 por una persona con discapacidad motora en la cual aparecen explicadas varias opciones de accesibilidad que considera importantes.
- **Gaming on a Collision Course:** Este libro escrito en 2010 por AbleGamers explica con detalle el perfil del jugador en ese momento, la relación entre la discapacidad y los videojuegos y opciones de accesibilidad indispensables.
- **SIG GUIDELINES 2.0:** Esta es una versión actualizada en 2010 de la guía de la IGDA-GASIG anteriormente mencionada.
- **Guidelines for Building Blind-Accessible Computer Games:** Esta es una guía desarrollada en 2011 que explica cómo hacer videojuegos que sean usables por personas con discapacidad visual. Se trata de una entrada de blog creada por John Bannick.
- **Wish List for Accessible Game Design:** Esta entrada de blog creada en 2011 consiste en una lista de peticiones a futuros videojuegos de opciones de accesibilidad pasando por los principales tipos de problemáticas.

- **Top 5 tips for Game Developers:** Esta entrada de blog también creada en 2011 explica 5 consejos a desarrolladores de videojuegos que intentan mejorar la accesibilidad de sus productos.

Como podemos ver a lo largo de esta lista, los recursos que se encuentran disponibles antes de 2012 son en su gran mayoría estudios y documentos informales como entradas de blogs o peticiones de fundaciones. Esto demuestra la poca importancia académica que tuvo la accesibilidad en videojuegos durante ese momento, esto también es mencionado por Mangiron (2011) en el estudio utilizado como punto de inicio para este trabajo. Menciona pues la importancia de fomentar la investigación interdisciplinar en la accesibilidad en videojuegos y crear difusión entre los círculos académicos, profesionales, organizaciones y colectivos. Será pues, a partir de estos antecedentes, que podamos analizar cómo ha avanzado la situación de la investigación científica en este campo y determinar el estado de arte en el que se encuentra.

4. METODOLOGIA

Esta revisión sistemática está diseñada basándose en la declaración PRISMA revisada en 2020 (Page et al., 2020) para la guía en la realización de metaanálisis y revisiones sistemáticas. Se ha decidido utilizar esta guía porque es ampliamente reconocida en la investigación en diferentes áreas de conocimiento. En base ella se realizará una revisión sistemática bibliográfica. Esta es definida en la declaración como una revisión que usa métodos sistemáticos y explícitos para recopilar y sintetizar los descubrimientos que abordan una pregunta clara. La revisión sistemática consistirá en:

- Una búsqueda exhaustiva en bases de datos sobre la accesibilidad en videojuegos
- Un análisis de los estudios identificados y la clasificación de la información obtenida. Este análisis será llevado a cabo de manera cuantitativa y cualitativa.
- Una lista de conclusiones extraídas de la información obtenida en la búsqueda.

a. Protocolo y registro.

Esta búsqueda documental pretende encontrar estudios situados en los últimos 9 años que hayan estudiado la accesibilidad motora en videojuegos, centrándose en las ramas de estudios médicos, sociológicos y educativos.

Se ha decidido utilizar como base el año 2012 debido a que, en la creación del marco teórico de este trabajo, se encontró un documento que estudiaba el estado de la accesibilidad en videojuegos hasta el 2011 proponiendo perspectivas futuras (Mangiron, 2012). Se

consideró de interés comprobar la evolución de la investigación en este campo desde la publicación de este estudio.

Los principales idiomas de búsqueda serán inglés y español, también se aceptarán estudios en portugués, en caso de encontrarlos. Esta selección de idiomas se basa en el conocimiento del investigador y en los idiomas más utilizados en las bases de datos elegidas.

Las bases de datos serán las siguientes:

- SCOPUS
- DIALNET
- WEB OF SCIENCE

Las palabras clave utilizadas serán las siguientes, a su vez se utilizará su traducción en los idiomas correspondientes:

“videojuegos”, “accesibilidad”, “usabilidad”, “ergonomía” “motora”, “herramienta”, “ajuste”, “opciones”

Estas palabras clave se combinarán utilizando los booleanos AND, OR y NOT, además del uso de paréntesis.

b. Criterios de elegibilidad

La estrategia seguida para elegir los resultados más pertinentes será llevada a cabo de la siguiente manera. En primer lugar, se utilizarán combinaciones de las palabras clave y booleanos en las distintas bases de datos para concretar la búsqueda lo máximo posible. Después, se utilizarán el software de *Refworks* para acumular las búsquedas en una sola plataforma y se repetirá la búsqueda hasta que se identifiquen estudios repetidos y no se logren encontrar más.

c. Búsqueda

La búsqueda de datos se realizará utilizando los operadores booleanos necesarios en cada base datos y haciendo uso de las palabras clave anteriormente dichas. Los resultados serán representados a continuación:

Tabla 2

Diagrama de flujo en bases de datos 1. Elaboración propia.

A estos resultados se han aplicado los siguientes criterios para el filtrado:

- En primer lugar, lectura de título y resumen eliminando todos aquellos documentos que no traten la accesibilidad en videojuegos desde un punto de vista teórico.
- Eliminación de documentos que no se centren en la accesibilidad en videojuegos
- Eliminación de documentos que investiguen el uso terapéutico de videojuegos
- Eliminación de documentos que investiguen el uso educativo de videojuegos
- Eliminación de repetidos
- Eliminación por falta de accesibilidad

Cabe destacar que en varias ocasiones se descartaron publicaciones que consistían en recopilaciones de varios artículos que ya aparecían en la lista. A continuación, podemos ver un diagrama en donde aparece representado este filtrado:

Tabla 3

Diagrama de flujo en bases de datos 2. Elaboración propia.

5. RESULTADOS

A continuación, se realizará un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados seleccionados después de realizar el filtrado. Para este análisis se utilizarán varios programas; en primer lugar, se utilizará la propia plataforma de Word para realizar gráficos que indiquen datos cuantitativos extraídos de los documentos, como su año de publicación, tipo de publicación, etc. Por otro lado, se utilizará en programa VosViewer para realizar un análisis de la coocurrencia dentro de los artículos y su co-citación.

Análisis cuantitativo

El proceso de evolución de la producción científica de este campo de conocimiento tiene evolución ascendente. A continuación, vemos un gráfico en el que están representados el número de artículos por año:

Tabla 4

Numero de artículos por año. Elaboración propia.

Analizando esta gráfica podemos observar cómo, a pesar de la disminución de artículos en los años 2013, 2016 y 2018, existe una recuperación prolongada de artículos en los siguientes años. Destacar la subida que empieza en el año 2018 que llega a 9 artículos para el año 2020. Esta puede ser relacionada a varios factores, en primer lugar, la pandemia global en la que el mundo se vio sumergido ha provocado que la preocupación por la accesibilidad digital creciera (Al-Heeti, 2021) y esto afecta a su vez a la accesibilidad en videojuegos, es por ello que también podemos pronosticar una subida incluso mayor en este campo en el año 2021.

A continuación, utilizaremos el software VosViewer para analizar la coocurrencia y la co-citación de los artículos en inglés. Se ha utilizado solo estos artículos ya que para utilizar este programa es necesario exportar las referencias utilizando un formato disponible solo en SCOPUS.

Tabla 5

Coocurrencia en los documentos. *Elaboración propia.*

A la hora de analizar esta red de palabras clave podemos observar que aportar una gran cantidad de información. En primer lugar, las palabras clave centrales y más utilizadas son *"human computer interaction"*, *"interactive computer graphics"* y *"Video game"*. A partir de estas palabras podemos deducir que estos artículos, dentro de la accesibilidad, se centran en la interacción que tienen las personas con discapacidad con los dispositivos electrónicos, más en concreto en los apartados gráficos y en los videojuegos. Las dos primeras no son palabras claves que se tuvieran en cuenta en la búsqueda de los artículos en las bases de datos, pero a partir de esta red podemos ver que tienen una enorme importancia, pues están relacionadas con el resto.

A su vez podemos observar las palabras *"design"*, *"accessibility"*, *"software design"*, *"assistive technology"*, *"transportation"* y *"ergonomics"*. Estas palabras se encuentran rodeando a las centrales, por lo que podemos asumir que se centran en distintos aspectos claves a la hora de analizar y trabajar con la interacción del usuario y la tecnología. En primer lugar, a través de diseño, el cual es un punto clave a la hora de tener en cuenta la accesibilidad, así como la ergonomía y el transporte. También podemos observar *"Computer Games"* por lo que podemos deducir que la principal plataforma en la que se utilizan los juegos es el ordenador. Por último, encontramos palabras como *"assistive technology"* y

“*accessibility*”, las cuales son consecuencias directas de un diseño que tenga en cuenta la ergonomía y la interacción entre el sujeto y la tecnología.

Al otro lado encontramos las palabras “*adult*”, “*human*” y “*middle aged*” y es que la gran mayoría de estos artículos se centran en la interacción de los videojuegos y la accesibilidad en personas adultas o ancianas, que son las que más problemáticas suelen tener para jugar a videojuegos. A esto se le añade “*celebral palsy*” que en castellano sería “*Parálisis cerebral*” la cual es una de las principales causas que provocan barreras entre el jugador y el juego, ya que las personas que sufren esta enfermedad suelen tener dificultades motoras.

En cuanto a los autores con más artículos encontramos los siguientes:

- Corno Fluvio, con 3 estudios, centrándose en el diseño de videojuegos para personas con discapacidad motora, más en concreto en los juegos de One-switch.
- Luigi de Russis, con 3 estudios, en los cuales coinciden con el autor anterior.
- Sebastián Aced Lopez, con 3 estudios, que coinciden con los autores anteriores.
- Laurie Malone, con 2 estudios, centrándose en videojuegos activos para personas con discapacidad física.
- Sagan Padalabalanarayanan, con 2 estudios, que coinciden con la autora anterior.
- Mohanraj Thirumalai, con 2 estudios, que coinciden con las autoras anteriores.
- Sergio Luján Mora, con 2 estudios, que se centran en la investigación del estado de la accesibilidad motora en videojuegos.
- Daniel Camuñas García, con 2 libros, que consisten en análisis de la accesibilidad en videojuegos desde un punto de vista educativos.

Por otro lado, analizando los tipos de publicación de los documentos seleccionados para su análisis, encontramos 22 artículos de revistas, 11 documentos extraídos de conferencias y 9 capítulos de libros.

A la hora de utilizar el programa para observar la cocitación de los artículos, podemos observar que el programa no ha conseguido encontrar referencias que tengan una relación fuerte entre sí, ya que las citas de estos documentos no se repiten. Esto se traduce en que no existe cocitación entre los documentos de este análisis, a pesar de existir un gran número de coautores.

Gracias al motor de búsqueda de Scopus, podemos ver que los artículos de habla inglesa encontrados en esta base de datos pertenecen a revistas con temáticas muy variadas. Destacan las temáticas de Ciencia Computacional con 28 artículos, seguida por Ingeniería

con 9, Matemáticas con 7, Medicina con 5, Ciencias sociales con 5 y Ciencias de la salud con 2. El resto de las temáticas tienen solo 1 artículo.

Por último, en cuanto a la localización de los documentos seleccionados, nos encontramos ante un panorama internacional, ya que los estudios fueron llevados a cabo en multitud de localizaciones, además de las conferencias y la publicación de los libros. Para ser más concreto, podemos distribuir los artículos encontrados de la siguiente manera:

Tabla 6

Mapa de países según número de artículos. Elaboración propia.

Análisis cualitativo

Los conocimientos extraídos de los distintos documentos seleccionados pueden dividirse en varios apartados teniendo en cuenta su temática. En primer lugar, se expondrán los conceptos que enmarca el estado del arte y se tendrán en cuenta las visiones de varios autores. En segundo lugar, se explorarán las opciones que tenemos para hacer un videojuego accesible según los investigadores estudiados. Por último, se explicará la importancia que tiene la comunidad de jugadores con discapacidad en la investigación de la accesibilidad en videojuegos.

Conceptos que enmarca el estado del arte

A lo largo de los estudios que resultaron de esta búsqueda se exploran distintos conceptos de interés, desde el mismo derecho al entretenimiento que gozan las personas con discapacidad hasta la rentabilidad de accesibilidad.

El derecho al ocio

El derecho de las personas con discapacidad al ocio es un argumento que se repite en los distintos documentos como una razón de peso para que los videojuegos sean accesibles. Autores como Valdés (2020) afirman que las personas con discapacidad ven limitadas su participación educativa, política, social y de ocio en los videojuegos y que la principal causa de esto es la falta de opciones de accesibilidad. Este autor menciona el principio de normalización, el cual busca que todas las personas lleguen a tener una vida normalizada y utilizar los recursos y servicios que ofrece la comunidad sin depender de su condición física o mental. Una encuesta fue llevada a cabo en la que 227 personas con diversidad funcional contestan que utilizan los videojuegos para divertirse. Por último, concluye tomando una postura muy crítica diciendo que añadir mayor accesibilidad es lo correcto, aunque no venga acompañado de un mayor número de ganancias para las empresas de videojuegos. Esta afirmación coincide con Rienzo & Cubillos (2020) donde se afirma que, después de atender a un gran número de autores, la principal razón para jugar que tienen las personas mayores para jugar a videojuegos es divertirse.

Esta postura se ve reforzada por Díaz (2013) que afirma la existencia de una necesidad de mejorar la accesibilidad en los videojuegos para promover una sociedad más igualitaria, inclusiva y que atienda al derecho del acceso universal e igualitario a la cultura y al ocio.

También se utilizan leyes como recurso para justificar este derecho al ocio, Aguado et al. (2020) afirma que la propia sociedad tiene un gran interés en promover y progresar en la accesibilidad pues existen estatutos en las leyes de varios países que buscan asegurar el acceso igualitario a todos los contenidos.

Pielenz (2020) basándose en las leyes de Alemania y Austria apoya que es un derecho humano el poder participar culturalmente y que los videojuegos son parte de la cultura europea, añadiendo que debemos combatir las barreras que la diversidad pueda tener con ellos. Puntúa que la propia Unión Europea tiene un gran interés en fundar proyectos con personas con discapacidad y desarrollo de videojuegos y en la creación de nuevas tecnologías de asistencia.

El componente educativo de los videojuegos

Los videojuegos serios son aquellos que le dan una mayor importancia al conocimiento que al entretenimiento. Esto es un concepto que es explorado por Flores-Garzón et al. (2020) quienes afirman que no existe un gran número de estos juegos que tenga modos de accesibilidad.

Un gran número de autores defienden que es necesario crear videojuegos accesibles gracias al componente educativo que tienen en las personas con discapacidades. Chammas et al. (2012) y McPheron (2015) hablan de los videojuegos como potenciadores educativos y que estos posibilitan que las personas con movilidad reducida se ejerciten mental y físicamente.

Esta idea se ve reforzada por Salvador-Ullauri et al. (2020) en donde se afirma que los videojuegos pueden usarse como herramientas para mejorar la cognición de personas con diversidad. Afirma que esta es una idea moderna y es necesario llevar a cabo estudios para apoyarla. Añadiendo más información a este último concepto, Aguado et al. (2020) opina que la existencia de numerosos estudios que atienden a la eficacia de los videojuegos educativos se debe de tener en cuenta y añade que los videojuegos motivan y facilitan el aprendizaje y el desarrollo mental y físico de las personas con discapacidad.

La eficacia de los videojuegos como herramienta educativa se ve demostrada en Palacio et al. (2017) en donde se realiza un estudio que compara el desarrollo de 24 ancianos con el de 8 niños utilizando distintos videojuegos que tenían como objetivo favorecer el desarrollo físico de los participantes. Los resultados demostraron que las personas con mayor edad progresaban enormemente en el aprendizaje de tecnología y del uso de los controladores. Esta teoría se ve reforzada por Zaragoza et al. (2012) en donde se defiende que los videojuegos tienen efectos muy positivos tanto física como cognitivamente; después de la realización de un estudio se llega a la conclusión que los videojuegos necesitan un gran proceso de adaptación y accesibilidad para que puedan ser jugados por personas mayores sin complicaciones.

Camuñas (2020) añade a este concepto que la mayor utilización de los videojuegos en el mundo de la educación hace que las propias empresas tengan que tomar más medidas en la producción de opciones de accesibilidad. Además, afirma que es necesaria una mayor formación por parte del profesorado en videojuegos, no solo en su uso como recurso educativo, sino también en accesibilidad.

Levy & Gandy (2019) reafirman esta necesidad al demostrar la eficacia de las intervenciones pedagógicas sobre accesibilidad en los desarrolladores a la hora de realizar juegos que tengan en cuenta el diseño universal.

Atendiendo a esto último, López (2013) expone que es necesario añadir a los equipos de desarrollo de videojuegos educativos nuevos profesionales que tengan una formación específica en educación como docentes, pedagogos y apoyarse en la comunidad educativa.

Podemos añadir también a esta idea lo dicho por Pielenz (2020) quien afirma que los videojuegos son herramientas que no solo se pueden utilizar para aprender, sino también para

introducir a personas con discapacidad en la sociedad. Y apunta la importancia de la accesibilidad al permitirles participar en los entornos educativos sin sufrir discriminación. Esto es compartido por Flores-Garzón et al. (2020) quienes dicen que, aunque la accesibilidad en videojuegos no es comúnmente aplicada en el día a día, esta permite que las personas con discapacidad participen en más elementos de la sociedad. También es explorado por Rowland et al. (2016) al explicar que el uso de videojuegos permite una mayor interacción con la familia, la escuela y la propia comunidad del juego.

Nesteriuk (2019) desarrolla esto al decir que los videojuegos se han vuelto parte de la cultura actual y que son una forma esencial de socialización, además de que se ha demostrado que los videojuegos pueden provocar bienestar y dar beneficios cognitivos, motivacionales, emocionales y sociales, aunque no se hayan creado explícitamente para ello.

Además de esto, Aced (2015) menciona la importancia del juego en la infancia y como muchos niños con discapacidad no tienen la oportunidad de jugar a videojuegos que no están adaptados a sus necesidades. Añadiendo a esto, en la información extraída por Henka et al. (2016) podemos ver que los videojuegos pueden ser herramientas para crear motivación intrínseca y favorecer así el crecimiento de la accesibilidad.

En el documento realizado por Kaigo & Okura (2020) podemos encontrar varias contradicciones a lo expresado por el resto de los autores pues afirman que el gobierno japonés mantiene una oposición al uso de videojuego como herramientas educativas, ya que las califica como negativas para el desarrollo de los niños y, por otro lado, que los videojuegos no son necesariamente una herramienta efectiva en el incremento de la participación social de las personas.

El componente terapéutico de los videojuegos

A la par que el apartado anterior, varios autores afirman que tanto los videojuegos normales como aquellos hechos explícitamente para personas con discapacidad presentan un componente terapéutico. Atendiendo a estos últimos, es preciso centrarse en los *exergame* o en los *active videogaming* (AVG) que son utilizados para atender a las personas con discapacidad motora.

Los autores Aguado & Gutiérrez (2014) afirman que los Serious Games son una buena alternativa para completar los planes de rehabilitación de personas con discapacidad motora.

Aguado et al. (2020) confirma que es posible encontrar estudios que relacionan el uso de videojuegos y la rehabilitación mental y física de personas con discapacidad. Esta revisión reitera que los videojuegos potencian la motivación, el aprendizaje y promueven un mejor desarrollo mental y físico en la rehabilitación.

Batista et al. (2017) define los *exergame* como aquellos videojuegos que se centran en el ejercicio y en favorecer el movimiento en los jugadores. Estos autores realizan un estudio en el que evalúan la usabilidad y jugabilidad de *exergames* para el desarrollo cognitivo y del control inhibitorio en niños. Los resultados son positivos, pero se afirma que es necesario más investigación para confirmarlos.

Chung et al. (2015) confían en el uso de los videojuegos como una herramienta terapéutica que presenta beneficios para el desarrollo de la coordinación visión-movimiento. Basándose en esto se realizó un estudio que se centra en el uso de AVG en personas con parálisis cerebral. Estos son videojuegos que se centran en el movimiento, como puede ser el Wii Sports.

Los resultados de este estudio demostraron que es posible que personas con parálisis cerebral jueguen a este tipo de videojuegos siempre y cuando se utilicen controladores especiales como el Kinect de XBOX.

Harrington et al. (2015) trabajan el uso de *exergames* con ancianos en un estudio que investiga la usabilidad de los mismos y cuáles son las principales dificultades que se presentan. En este estudio se demuestra que los *exergames* tienen un gran potencial y dan unos resultados positivos, aunque se deben tener en cuenta factores como la gran carga cognitiva que se requiere para jugarlos además de que es necesario reducir las barreras que se presentan en el uso de estos videojuegos.

Además de esto, Dezentje et al. (2015) sitúa a la realidad aumentada como un recurso a tener en cuenta en la accesibilidad, sobre todo teniéndolo en cuenta para la rehabilitación, donde se puede utilizar para crear un entorno digital personalizado en el que hacer ejercicios.

Otro estudio que trabaja este campo es Hwang et al. (2017) en donde se realizó una investigación con niños con parálisis cerebral que jugaron a *exergames* para favorecer su desarrollo. Al igual que en el anterior caso los resultados demostraron ser positivos, pero, a su vez, confirmaron que el uso de *exergames* presenta desafíos a la accesibilidad total.

Este trabajo también recopiló información sobre como los jugadores se sienten a la hora de competir. Los resultados demostraron que su actitud depende en gran medida de su conocimiento sobre los cambios que se necesita hacer dentro del juego para que las partidas sean justas.

Rowland et al. (2016) estudia el uso de AVG como un nuevo desafío para jóvenes con discapacidad motora en su búsqueda por realizar actividades físicas de manera accesible. Este estudio afirma desde un primer momento que los AVG tienen un potencial para mejorar la salud tanto mental como física de las personas con discapacidad. Explora esta idea estudiando como las jóvenes con parálisis cerebral juegan a este tipo de videojuegos después

de analizar las barreras que se presentaban y adaptar los videojuegos para mejorar su usabilidad, dando gran importancia a la adaptación de los controladores. Los resultados de este estudio demuestran que el uso de AVG en estos jóvenes supuso una mejora en su salud física y mental tanto a corta como larga distancia.

Desde otra perspectiva, Valimaki (2018) realizó un estudio en donde se compara la rehabilitación de dos grupos, uno en el que se utilizaron videojuegos y otros en donde se usaron métodos tradicionales. Los resultados de este estudio no indican una diferencia significativa entre los dos grupos.

La rentabilidad de los videojuegos accesibles

Aunque este es un concepto menos explorado, varios autores parten desde el punto de que realizar juegos accesibles es rentable. Una de las razones que Nesteriuk (2019) da a la hora de explicar las razones para promover la accesibilidad en videojuegos es la enorme suma de dinero que se mueve en esta industria, esto supone que llegar a un mayor número de personas signifique obtener más beneficios.

Esto también es explicado por Tyagi et al. (2019) en donde afirma que si los desarrolladores atendieran más a las personas con discapacidad las ventas del videojuego se verían incrementadas. Aquí puntúa el hecho de que muchos desarrolladores lo pasan por alto al diseñar los videojuegos, ya que no se tiene una verdadera consciencia sobre que las propias personas con discapacidad quieren jugar a videojuegos y están dispuestas a pagar por ello.

La importancia de la comunidad

La comunidad de jugadores con discapacidad ha tenido una gran importancia a la hora de dar a conocer las necesidades de estas personas y visibilizar la situación en la que se encuentran.

Ablegamers es una asociación de jugadores con discapacidad que es comentada por numerosos autores (Chammas et al. (2012); Hawsawi & Senwal (2014); Maggiorini et al. (2017); Merritt (2017); Levy & Gandy (2019); Valdés (2020)) que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y por el diseño universal en los videojuegos.

Levy & Gandy (2019) explica que es de gran importancia atender a lo que dicen estas comunidades a la hora de diseñar un juego teniendo en cuenta la accesibilidad y que es fundamental contratar “advocates” o expertos en el tema para poder tener un punto de vista más específicos de las problemáticas. Estos expertos son personas con discapacidad que se ofrecen para probar y encontrar fallas en los juegos.

Brow & Larell (2020) tuvieron muy en cuenta a las principales páginas web de la comunidad gaming con diversidad, como son *CanIPlayThat.com*, *AccessibleStreamers.com* o

DagerSystem.com. Estas páginas ofrecen recursos gratuitos para personas con discapacidad que necesiten ayuda y guía para jugar a videojuegos.

Por último, cabe destacar la reflexión que Merritt (2017) hace sobre la participación de la comunidad en un videojuego. Pues gracias a su estudio podemos ver que en el videojuego *Word of Warcraft* las opciones de accesibilidad disponibles fueron hechas por la propia comunidad en forma de Addons, que son extensiones que se pueden instalar en un juego.

A estos Addons podemos añadirle los Mods, que son modificaciones que hace la comunidad de un videojuego que es de gran ayuda para hacer de un videojuego sin opciones de accesibilidad uno que puedan jugar las personas con diversidad.

Como hacer un videojuego accesible

Hacer que un videojuego sea accesible no es una tarea sencilla, ya que se deben de tener en cuenta muchos factores que afectan a la usabilidad y la jugabilidad y que en muchas ocasiones son exclusivos de cada jugador.

A la hora de crear un videojuego accesible para personas con discapacidad motora, varios autores coinciden en puntos en común. En primer lugar, a la hora de identificar cuáles son las principales problemáticas que tienen las personas con discapacidad (López (2013); Aguado & Gutiérrez (2014); Palacio et al. (2017); Compan-Rosique et al. (2019); Harrington et al. (2015); Hwang et al. (2017); Tyagi et al. (2019); Brow & Larell (2020); Camuñas (2020)):

1. Dificultad a la hora de recibir estímulos
2. Dificultad a la hora de determinar impulsos
3. Dificultad a la hora de usar la interfaz de entrada de manera correcta

Las personas con discapacidad motora tienen más dificultades en este último punto, ya que en numerosas ocasiones pueden utilizar la interfaz para enviar respuestas, una solución para esta problemática es el uso de controladores adaptados.

Por otro lado, estos mismos autores proponen varias soluciones para personas con movilidad reducida:

1. Reducción de estímulos. Esta es la solución más común, se traduce en una reducción de la información que hay en pantalla para permitir que los jugadores puedan centrarse en el juego de mejor manera. Esto se traduce en:
 - a. Reducir el número de factores que ocurren en el juego
 - b. Reducir las características que tienen los estímulos para hacerlos más simples
 - c. Reducir el número de inputs

2. Sweeping (Compan-Rosique, 2019), esta es una solución muy utilizada en los juegos de One-switch, ya que consiste en hacer que todas las respuestas se puedan dar a través de un solo botón.
3. Mapping, esta solución consiste en la posibilidad de modificar con total libertad las respuestas que envían las teclas pulsadas al juego.
4. Barras y medidores circulares, esta solución se utiliza cuando no se necesita una gran precisión dentro del juego.
5. Velocidad configurable que se adapte a las necesidades de cada jugador.

Aced et al. (2015) también hace una serie de consideraciones a la hora de realizar un juego para personas con discapacidad severa:

- Es de gran importancia realizar juegos simples que no requieran de una gran carga cognitiva ni física por parte del sujeto.
- Reducir el número de errores que se pueden llevar a cabo dentro del juego
- Limitar las acciones que pueda realizar el jugador para evitar fallos
- Quitar la necesidad de tener alta precisión. A esto Camuñas (2020) añade la posibilidad de modificar la sensibilidad del control.
- Reducir el número de elementos distractores

Otro elemento que es explorado por varios autores es el de la dificultad. Camuñas (2020) explica que poder reducir la dificultad de un videojuego es de gran ayuda no solo para la discapacidad motora, sino para todo tipo.

Teniendo esto último en cuenta y viendo el análisis de Brow & Larell (2020) podemos ver que existen comunidades que crean polémica por este tipo de opciones de accesibilidad, ya que consideran que el juego que las añade pierde calidad y personalidad. Esta es una mentalidad bastante extendida dentro de las comunidades de jugadores online y que nos demuestra la importancia de educar en valor de accesibilidad.

Algo que debemos considerar al hablar de accesibilidad es que no todos los jugadores utilizarán la totalidad de opciones que están a su disposición. Kim et al. (2013) lo demuestra en su estudio. Vemos que solo un 10% utiliza movimiento por gestos, mientras que un 50% utiliza gestos manuales complejos.

Aguado et al. (2020) explica en su revisión sistemática varios conceptos que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar como un videojuego puede ser accesible. En primer lugar, explica que los *frameworks* en los que trabajan los desarrolladores, que son los tipos de discapacidad que intentan ayudar, muchas veces están fuera de sus posibilidades y necesitan recursos, como mandos adaptados, que no pueden conseguir.

Por otro lado, explica que muchos desarrolladores ignoran las guías, técnicas y experiencias que son de gran ayuda para el desarrollo de videojuegos accesibles debido a su propia falta de comprensión.

La importancia de estas guías es algo que Aguado & Gutiérrez habían explicado en su momento y que añaden la enorme dificultad que tiene hacer un videojuego accesible sin seguir una pauta. Además de esto coincide con la visión de Aguado et al. de la falta de preocupación y de medios que tienen los desarrolladores en cuanto a la accesibilidad.

Por ejemplo, Rowland et al. (2016) confirman que siguen una serie de guías en el desarrollo del videojuego en el que basan su estudio que después podemos observar que tiene unos resultados positivos. Este mismo autor explica que es de suma importancia realizar un diseño centrado en el sujeto y atendiendo a las necesidades específicas del mismo.

Aunque cabe destacar que no todos los autores están a favor de las guías, Henka et al. (2016) califica a las guías de insuficientes para crear un diseño que entienda en su totalidad la interacción que necesitan las personas con discapacidad por lo que, aunque es una herramienta útil no debemos basarnos en ella sin tener en cuenta las características de las personas con las que estamos trabajando.

Atendiendo a la exclusividad de los *frameworks* dentro de la industria de la accesibilidad de los videojuegos, debemos destacar el uso de software y hardware específico para personas con discapacidad y los beneficios que esto conlleva.

Maggiorini et al (2017) explican la evolución de los controladores que atienden a las necesidades de las personas con discapacidad motora a lo largo de los años y demuestran como el uso de un controlado específico es muy positivo para el jugador. Hawsawi & Senwal (2014) reafirman esto al realizar un estudio que tiene como objetivo analizar el uso de dispositivos en jugadores con discapacidad motora. Valdés et al. (2014) refuerzan esta idea en su estudio realizado a personas con parálisis cerebral, en donde se ve la eficacia del uso de controladores personalizados.

Herramientas como el Kinect, el *Playstation Move* o la *Wii* son mencionados en numerosas ocasiones debido a que son controladores que se basan en el movimiento del sujeto, no de botones.

Plow & Finlayson (2014) exploran en su estudio la usabilidad del mando *Wii Fit* en personas con Esclerosis Múltiple. Los resultados demostraron que la manera en la que se utilicen los recursos es fundamental, ya que para unas personas el *Wii Fit* solo reafirmaba su propia limitación mientras que para otras se volvía su manera habitual de ejercitarse.

Además de estos, se mencionan herramientas más específicas diseñadas para personas con discapacidad motora severa (Valdés, 2020):

1. Xbox Adaptive Controller
2. enPathia
3. enCore
4. Pulsadores de pedal

Por otro lado, es importante destacar AsTeRICS, el controlador especial que Ossmann et al. (2012) utilizan en su estudio para crear una Playstation 3 accesible a personas con discapacidad motora.

Dentro del software utilizado, debemos destacar el desarrollo de Human-Computer Interaction, un tipo de diseño utilizado por los desarrolladores para crear entornos interactivos accesibles para personas con discapacidad. (Gerling et al., 2015).

Por último, debemos mencionar estudios realizados en motores gráficos concretos, que ofrecen la posibilidad de crear más opciones de accesibilidad. Tyagu et al. (2019) estudian 3; Unreal engine, Cry engine y CoronaSDK.

6. CONCLUSIONES

Para empezar, debo decir que realizar este Trabajo de Fin de Grado ha sido una experiencia que ha dejado una gran satisfacción en mí. No solo por mi enorme interés en la temática sino también porque me ha permitido desarrollar varias de las competencias que aparecen representadas en el libro blanco del pedagogo (ANECA, 2021):

- Capacidad crítica y autocrítica
- Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad
- Autonomía en el aprendizaje
- Capacidad de análisis y síntesis
- Capacidad investigadora
- Identificar las características metodológicas de cada uno de los métodos de investigación
- Conocer la lógica subyacente en cada metodología de investigación
- Comprender y aplicar técnicas y estrategias metodológicas adecuadas para la resolución de casos de investigación educativa
- Iniciación en el empleo y utilización de un lenguaje formal científico
- Desarrollar destrezas intelectuales y científicas relacionadas con la generación del conocimiento científico

- Iniciarse en el manejo de una variedad de recursos y técnicas para la construcción de conocimientos científicos en educación
- Iniciarse en la toma de conciencia de responsabilidades y compromisos de la ciencia y/o de la investigación educativa
- Desarrollar una actitud positiva, crítica y plural de la investigación como herramienta de comprensión y mejora de la realidad educativa
- Toma de conciencia del valor social del conocimiento científico

Este trabajo no empezó con una idea fija, fue evolucionando poco a poco hasta convertirse en este documento final. Intentar analizar el estado del arte de una cuestión no es fácil, primero debemos de tener claro qué significa. El estado del arte es el estudio de un ámbito de conocimiento y debemos diferenciarlo del marco teórico, pues son conceptos distintos.

Una de las claves para entender el estado del arte dentro de este trabajo es la temporalización, ya que empezamos en el 2012 y acabamos en 2020. Al principio era difícil encontrar videojuegos que tuvieran las opciones de accesibilidad más básicas, como subtítulos o modo daltónico; y ni siquiera se le llamaba de esta manera, en ese momento simplemente eran opciones. Hemos pasado de eso a vivir en una realidad donde en videojuegos como *The last of us II* es posible que una persona con discapacidad visual completa puede disfrutar de una experiencia completa. Una realidad en la que se muta desde una escasa atención a la accesibilidad hacia una competición por quien hace el videojuego más accesible.

Esto es algo que se ve representado en los distintos trabajos que se han analizado en este documento. Los primeros documentos concluían con perspectivas futuras y con la necesidad de crear preocupación, expectativa y nuevas investigaciones que traten la accesibilidad. Estas conclusiones fueron cambiando con el paso del tiempo, preguntando cada vez por aspectos más concretos, centrándose más en las investigaciones y creando un campo de conocimiento rico y lleno de nuevas cuestiones que tratar.

Si bien es un campo que aún tiene que crecer, es posible afirmar que estamos cumpliendo con las expectativas de esos primeros trabajos que pedían por una mayor preocupación científica en la investigación en accesibilidad en videojuegos. Ahora es necesario ser cada vez más específicos y cambiar el punto de vista a nuevas perspectivas.

Poco a poco, se está consiguiendo que las personas con discapacidad motora severa puedan jugar a videojuegos, pero debemos entender que la accesibilidad no es un concepto que pueda ser perfecto. La dificultad reside en que cada persona tiene unas características

personales únicas y que los videojuegos, aunque cumplan con unas pautas generales, nunca van a adaptarse al completo a todas las personas.

También debemos de centrarnos en la pregunta de cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas que la accesibilidad conlleva. Hwang et al. (2017) comenta como su estudio descubrió que la reacción de las personas dependía mucho de su grado de conocimiento sobre la asistencia que tenían dentro del juego, llegando incluso a rechazar la ayuda. Debemos tener en cuenta que las personas con discapacidad tienen sentimientos y el hecho de que necesiten opciones específicas para ellos tiene una severa consecuencia psicológica.

Para concluir, este es el estado del arte al que he podido llegar, ya que es imposible abarcarlo todo, y me ha demostrado que la situación de la investigación en accesibilidad en videojuegos evoluciona cada día volviéndose más importante y específica.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- A.E.V.I. (2020). *AEVI y Fundación ONCE firman un convenio para promover la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del videojuego*. AEVI. <http://www.aevi.org.es/convenio-once/>
- A.N.E.C.A. (2021). *Título de grado en Pedagogía y educación social* (Vol. 1). http://www.aneca.es/var/media/150392/libroblanco_pedagogia1_0305.pdf
- Aced, S., Corno, F., & de Russis, L. (2015). Can We Make Dynamic, Accessible and Fun One-Switch Video Games? *Proceedings of the 17th International ACM SIGACCESS Conference on Computers & Accessibility - ASSETS '15*. <https://doi.org/10.1145/2700648.2811333>
- Aced, S., Corno, F., & de Russis, L. (2015). Playable One-Switch Video Games for Children with Severe Motor Disabilities Based on GNomon. *Proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment*. <https://doi.org/10.4108/icst.intetain.2015.259620>
- Aguado, J., & Gutierrez, J. M. (Eds.). (2014). *Visión general de la accesibilidad en los videojuegos actuales*. Actas del VI Congreso Internacional sobre Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Avanzadas (ATICA 2014). <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4998291>
- Aguado-Delgado, J., Gutierrez-Martinez, J., Hilera, J. R., de-Marcos, L., & Oton, S. (2020). Accessibility in video games: A systematic review. *Universal Access in the Information Society*, 19(1), 169-193. <https://doi.org/10.1007/s10209-018-0628-2>
- Al-Heeti, A. (2021, 20 mayo). *COVID-19 showed digital accessibility is critical. Advocates don't want you to forget*. CNET. <https://www.cnet.com/tech/mobile/covid-19-showed-digital-accessibility-is-critical-advocates-dont-want-you-to-forget/>
- Alonso, F. (2007). Algo más que suprimir barreras: conceptos y argumentos para una accesibilidad universal. *Trans. Revista de traductología*, 11, 15–30. <https://doi.org/10.24310/trans.2007.v0i11.3095>
- Aragall, F. (2003). *ECA, European Concept for Accessibility*. EuCAN. <http://www.eca.lu/index.php/documents/eucan-documents/13-2003-european-concept-for-accessibility-2003/file>

- Baron, S. (2012, 22 marzo). *Cognitive Flow: The Psychology of Great Game Design*. Gamasutra.
https://www.gamasutra.com/view/feature/166972/cognitive_flow_the_psychology_of_.php
- Baron, S. (2012, 22 marzo). *Cognitive Flow: The Psychology of Great Game Design*. Gamasutra.
https://www.gamasutra.com/view/feature/166972/cognitive_flow_the_psychology_of_.php
- Batista, J., Berni, E., Nice, D., Paz, R., De Oliveira, C., Cateano, V. (2017). Evaluation of the usability and playability of an exergame for executive functions stimulation and its development process. *Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics: Performance, Emotion and Situation Awareness, Epce 2017, Pt I*, 10275, 164-179. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58472-0_14
- Bierre, K., Hinn, M., Martin, T., McIntosh, M., Snider, T., Stone, K., & Westin, T. (2004). IGDA Accessibility in Games: Motivations and Approaches. *The International Game Developers Association*. <https://g3ict.org/publication/igda-accessibility-in-games-motivations-and-approaches>
- Brown, M., & Anderson, S. L. (2020). Designing for disability: Evaluating the state of accessibility design in video games. *Games and Culture*, , 1555412020971500. <https://doi.org/10.1177/1555412020971500>
- Camuñas, D., (2020). Accesibilidad en videojuegos: Guía para el profesorado. En López, E., Cobos, D., Molina, I., Jaén, A., Martín, A., *Claves para la innovación pedagógica ante los nuevos retos: respuestas en la vanguardia de la práctica educativa* (3077-3082). Octaedro. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7758363>
- Chammas, A., de Moraes, A., & Teixeira, E. A. (2012). Ergonomics and usability of children interfaces: Spore (R), the case study. *Work-a Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation*, 41, 1024-1031. <https://doi.org/10.3233/WOR-2012-0279-1024>
- Chung, P. J., Vanderbilt, D. L., Schrager, S. M., Nguyen, E., & Fowler, E. (2015). Active videogaming for individuals with severe movement disorders: Results from a community study. *Games for Health Journal*, 4(3), 190-194. <https://doi.org/10.1089/g4h.2014.0091>

- ClassF. (2016). *Videojuegos en España en 2016. Análisis sobre el comportamiento de los usuarios del mundo del videojuego*. [Diapositivas]. Google Docs. https://drive.google.com/file/d/0B6G9IA9aTTz6bUVmSDh0Q3ZKcVU/view?resourcekey=0-rt_InliB-3OH1m1vAuzRSg
- Compan-Rosique, P., Molina-Carmona, R., Gallego-Duran, F., Satorre-Cuerda, R., Villagra-Arnedo, C., & Llorens-Largo, F. (2019). A guide for making video games accessible to users with cerebral palsy. *Universal Access in the Information Society*, 18(3), 565-581. <https://doi.org/10.1007/s10209-019-00679-6>
- DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2018/1523 DE LA COMISIÓN por la que se establece un modelo de declaración de accesibilidad de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público. 11 de octubre de 2018. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1523&from=ES>
- Dezentje, P., Cidota, M. A., Clifford, R. M. S., Lukosch, S. G., Bank, P. J. M., & Lukosch, H. K. (2015). Designing for engagement in augmented reality games to assess upper extremity motor dysfunctions. *Proceedings of the 2015 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality Media, Art, Social Science, Humanities and Design*, , 57-58. <https://doi.org/10.1109/ISMAR-MASHD.2015.24>
- Díaz, M. I. (2013). Accessibility in the video games is a pending matter. *Revista Española De Discapacidad (REDIS)*, 1(2), 155-158. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4868146>
- Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (Texto pertinente a efectos del EEE.17 de abril de 2019. <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj>
- European Disability Forum. (2020). *European Accessibility Act. Toolkit for transposition*. https://www.edf-feph.org/content/uploads/2020/12/final_edf_transposition_toolkit_accessibility_act.pdf
- Flores-Garzón, E. P., Intriago-Echeverría, L. J., Jaramillo-Alcázar, A., Criollo-C, S., & Luján-Mora, S. (2020). Catch the thief: An approach to an accessible video game with unity. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(3), 905-913. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10938>
- García, N. (2014). *El estado actual de la accesibilidad en videojuegos y en herramientas educativas para el diseño de videojuegos*. II Congreso Internacional de Videojuegos y

Educación, Cáceres, España.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7715428>

- Gerling, K. M., Linehan, C., Kirman, B., Kalyn, M. R., Evans, A. B., & Hicks, K. C. (2016). Creating wheelchair-controlled video games: Challenges and opportunities when involving young people with mobility impairments and game design experts. *International Journal of Human Computer Studies*, 94, 64-73. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2015.08.009>
- González, J.L., Padilla N., Gutiérrez F.L., Cabrera, M.J., (9-11 de Junio de 2008). *De la Usabilidad a la Jugabilidad: Diseño de Videojuegos Centrado en el Jugador*. IX Congreso Internacional Interacción, Grupo LoUISE, Castilla la Mancha. <https://lsi.ugr.es/~juegos/articulos/interaccion08-jugabilidad.pdf>
- Granollers, T., Lorés, J., & Cañas, J. J. (2005). *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Editorial UOC. <https://books.google.es/books?id=Bk5Uv0Aais0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false>
- Guenaga, M. L., Barbier, A., & Eguíluz, A. (2007). La accesibilidad y las tecnologías en la información y la comunicación. *Trans. Revista de traductología*, 11, 155–169. <https://doi.org/10.24310/trans.2007.v0i11.3104>
- Hamilton, I. (2021, 16 junio). *A History of Game Accessibility Guidelines*. IAN HAMILTON. <http://ian-hamilton.com/a-history-of-game-accessibility-guidelines/>
- Harrington, C. N., Hartley, J. Q., Mitzner, T. L., & Rogers, W. A. (2015). Assessing older adults' usability challenges using kinect-based exergames. *Human Aspects of it for the Aged Population: Design for Everyday Life, Itap 2015, Pt li*, 9194, 488-499. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20913-5_45
- Hawsawi, O., & Semwal, S. K. (2014). EEG headset supporting mobility impaired gamers with game accessibility. *2014 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*. <https://doi.org/10.1109/smc.2014.6974015>
- Henka, A., Stiegler, A., & Zimmermann, G. (2016). *Using Video Game Patterns to Raise the Intrinsic Motivation to Conduct Accessibility Evaluations*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41983-1_7
- Hwang, S., Schneider, A. L. J., Clarke, D., Macintosh, A., Switzer, L., Fehlings, D., & Graham, T. N. (2017). How Game Balancing Affects Play: Player adaptation in an exergame for children with cerebral palsy. *Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems*. <https://doi.org/10.1145/3064663.3064664>

- I.N.E. (2008). *Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD)*. INE. <https://www.ine.es/prensa/np524.pdf>
- IWARSSON, S y Stahl, A. (2003): «Accessibility, usability and Universal Design –positioning and definition of concepts describing person-environment relationships». *Disability Guenaga and Rehabilitation* 25(2), 57-66
- Kaigo, M., & Okura, S. (2020). Game accessibility and advocacy for participation of the Japanese disability community. *Information (Switzerland)*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/info11030162>
- Kim, Y., Sutreja, N., Froehlich, J., & Findlater, L. (2013). Surveying the accessibility of touchscreen games for persons with motor impairments. *Proceedings of the 15th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*. <https://doi.org/10.1145/2513383.2513416>
- Levy, L., & Gandy, M. (2019). *Teaching video game design accessibility: Toward effective pedagogic interventions in accessible design*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-23560-4_22
- López, N. G. (2014). El estado actual de la accesibilidad en videojuegos y en herramientas educativas para el diseño de videojuegos. 762-785. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7715428>
- Lopez, S. A., Corno, F., & De Russis, L. (2017). Design and development of one-switch video games for children with severe motor disabilities. *Acm Transactions on Accessible Computing*, 10(4), 12. <https://doi.org/10.1145/3085957>
- Luque, D., & Luque-Rojas, M. (2013). Necesidades Específicas de Apoyo Educativo del alumnado con discapacidades sensorial y motora. *Summa Psicológica*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.18774/448x.2013.10.141>
- Maggiorini, D., Granato, M., Ripamonti, L. A., Marras, M., & Gadia, D. (2019). *Evolution of Game Controllers: Toward the Support of Gamers with Physical Disabilities*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32965-5_4
- Malone, L. A., Padalabalanarayanan, S., McCroskey, J., & Thirumalai, M. (2017). Assessment of active video gaming using adapted controllers by individuals with physical disabilities: A protocol. *JMIR Research Protocols*, 6(6), e116. <https://doi.org/10.2196/resprot.7621>
- Mangiron Hevia, C. (2011). Accesibilidad a los videojuegos: estado actual y perspectivas futuras. *Trans. Revista de traductología*, 15, 53–67. <https://doi.org/10.24310/trans.2011.v0i15.3195>

- McPheron, D. (2015). Video gaming accessibility. *2015 Computer Games: AI, Animation, Mobile, Multimedia, Educational and Serious Games (CGAMES)*. <https://doi.org/10.1109/cgames.2015.7272966>
- Merritt, D. (2017). *User-Generated Accessibility in Virtual World Games*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-57987-0_28
- Nesteriuk, S. (2018). Audiogames: Accessibility and inclusion in digital entertainment. *Digital Human Modeling: Applications in Health, Safety, Ergonomics, and Risk Management*, 10917, 338-352. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91397-1_28
- O.N.C.E. (2021). *Características de la discapacidad visual y ceguera - Web*. <https://www.once.es/dejanos-ayudarte/la-discapacidad-visual>
- Ossmann, R., Thaller, D., Nussbaum, G., Veigl, C., & Weiß, C. (2012). *Making the PlayStation 3 Accessible with AsTeRICS*. https://doi.org/10.1007/978-3-642-31522-0_67
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., . . . Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Palacio, R. R., Acosta, C. O., Cortez, J., & Morán, A. L. (2017). Usability perception of different video game devices in elderly users. *Universal Access in the Information Society*, 16(1), 103-113. <https://doi.org/10.1007/s10209-015-0435-y>
- Pielenz, B. (2020). *European Video Game Development and Disability: Reflections on Data, Rights, Decisions and Assistance*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40180-1_10
- Plow, M., & Finlayson, M. (2014). A qualitative study exploring the usability of nintendo wii fit among persons with multiple sclerosis. *Occupational Therapy International*, 21(1), 21-32. <https://doi.org/10.1002/oti.1345>
- Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2012/0340 (COD) sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público. 3 de diciembre de 2012. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0721&from=GA>
- R.A.E. (2021). *Videojuego*. <https://dle.rae.es/videojuego>
- Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. 7 de septiembre de 2018. BOE-A-2018-12699. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699

- Rienzo, A., & Cubillos, C. (2020). Playability and player experience in digital games for elderly: A systematic literature review. *Sensors*, 20(14), 3958. <https://doi.org/10.3390/s20143958>
- Rowland, J. L., Malone, L. A., Fidopiastis, C. M., Padalabalanarayanan, S., Thirumalai, M., & Rimmer, J. H. (2016). Perspectives on active video gaming as a new frontier in accessible physical activity for youth with physical disabilities. *Physical Therapy*, 96(4), 521-532. <https://doi.org/10.2522/ptj.20140258>
- Salvador-Ullauri, L., Acosta-Vargas, P., & Luján-Mora, S. (2020). *Accessibility evaluation of video games for users with cognitive disabilities* https://doi.org/10.1007/978-3-030-39512-4_130
- Tyagi, M., Choudhary, C., & Majumdar, R. (2019). *A study on gaming engines accessibility*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6577-5_4
- Valdés, B. A., Hilderman, C. G. E., Hung, C., Shirzad, N., & Van der Loos, H. F. Machiel. (2014). Usability testing of gaming and social media applications for stroke and cerebral palsy upper limb rehabilitation. *2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (Embc)*, 3602-3605.
- Valdés, C. (2020). La accesibilidad en los videojuegos: ¿terreno conquistado o reto de futuro. En López, E., Cobos, D., Molina, I., Jaén, A., Martín, A., *Claves para la innovación pedagógica ante los nuevos retos: respuestas en la vanguardia de la práctica educativa*, 3421-3428. Octaedro.
- Valimaki, M., Mishina, K., Kaakinen, J. K., Holm, S. K., Vahlo, J., Kirjonen, M., Pekurinen, V., Tenovu, O., Korkeila, J., Hamalainen, H., Sarajuuri, J., Rantanen, P., Orenius, T., & Koponen, A. (2018). Digital gaming for improving the functioning of people with traumatic brain injury: Randomized clinical feasibility study. *Journal of Medical Internet Research*, 20(3), e77. <https://doi.org/10.2196/jmir.7618>
- Zaragoza, R., Bollaín, C., Soler, A., Peris, P., López, M. A., Beyer, S., . . . Martínez, L. (2012). ¿Quién ha dicho que los videojuegos no son para los mayores? *Revista de biomecánica*, (58), 39-42. <http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=4515102>